

Violence against healthcare workers

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet

Fatma Uzuntarla

Yük. Müh. ve B sınıfı İş Güv. Uzm., Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği AD., Türkiye fatmauzuntarla@gmail.com, 0000-0001-5718-6940.

ARTICLE INFO/MAKALE BİLGİSİ

DOI: 10.5281/zenodo.

Received Date/Gönderme Tarihi: 04.01.2022

Corresponding Author/Sorumlu Yazar: Çankaya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İş Sağlığı ve Güvenliği AD., Türkiye fatmauzuntarla@gmail.com, 0000-0001-5718-6940.

Accepted Date/Kabul Tarihi: 16.03.2022

Published Online/Yayımlanma Tarihi: 30.06.2022

Sayın editör;

Sağlık-Sen tarafından yayınlanan “Sağlık-Sen Kasım Ayı Şiddet Raporu, 2021”i üzüntüyle okudum. Raporu 2021 yılı kasım ayı içerisinde 17 şiddet vakasının görüldüğü ve bu olayların ikisinin sözlü, geri kalanının sözlü-fiili şiddet içerdiğini öğrendim. Ayrıca bu olaylarda 26 saldırganın 25 sağlık çalışanını mağdur etmesine rağmen saldırganlardan sadece ikisinin tutuklandığını, 13’ünün herhangi bir adli işleme bile tabi tutulmadığını hayretler içerisinde okudum (1). Bu rapor ile şahadeti durumu net bir şekilde ortaya koymasından ötürü Sağlık-Sen’e teşekkür ederim. Bununla birlikte konuya katkı sağlayacak birkaç noktaya değinmek istiyorum.

Şiddet, bir kişinin başka kişi ya da gruplara öldürmeye de varabilecek düzeyde zarar vermek amacıyla davranışta bulunması olup (2), Dünya Sağlık Örgütü tarafından halk sağlığı sorunu olarak nitelendirilmiştir (3). Sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma durumlarının diğer hizmet alanlarına göre 16 kat daha fazla olduğu bilinmekle birlikte (4), maalesef Türkiye’de de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet gerçek bir olgudur. Ülkemizde kamuda ya da özel sektörde görev yapan sağlık çalışanlarıyla yürütülen bir çalışmada, katılımcıların %20’sinin meslekleri boyunca hasta ya da hasta yakınları tarafından şiddete maruz bırakıldıkları bulunmuştur (5). Pandemi koşullarında fedakâr bir şekilde hizmet sunan sağlık personellerinin bir de şiddete maruz bırakılarak fiziksel, duygusal ve sosyal yönden yıpratılmamasının ve dolayısıyla sağlık hizmetlerinin kaliteli ve kesintisiz verilebilmesinin hayati önem taşıdığını düşünmekteyim. Yaşanan bu şiddet olayları karşısında kesin ve ağır cezai yaptırımlar uygulanmadığı takdirde saldırgan kişileri caydıracak, sağlık personeline ise kendini güvende hissettirecek başka bir yöntemin olmadığını değerlendirmekteyim.

KAYNAKLAR

1. Sağlık-Sen. Sağlık-Sen Kasım Ayı Şiddet Raporu, 2021. Erişim adresi: <http://www.saglikksen.org.tr/haber/10747/saglik-sen-kasim-ayi-saglikta-siddet-raporu-2021>. Erişim tarihi: 15.12.2021.
2. Krug, EG. World Report on Violence and Health: Summary. World Health Organization, Geneva. 2002.
3. Dünya Sağlık Örgütü (WHO). Prevention of Violence: A Public Health Priority, 1996. Erişim adresi: http://www.who.int/violence_injury_prevention/resources/publications/en/WHA4925_eng.pdf. Erişim tarihi: 10.12.2021.
4. Elliott, PP. Violence in health care. What nurse managers need to know. Nurs Manage. 1997;28(12): 38-41.
5. Uzuntarla Y, Canlan M, Uzuntarla F, Şahin B. Sağlık çalışanlarının beyaz kod bilgi düzeylerinin incelenmesi. Eurasian JHS. 2019;2(1):6-9.

